

Правова соціалізація у функціональній декомпозиції запобігання злочинності серед молоді

Майя ТРИНЯК, докторка філософських наук, професорка, пнс відділу кримінологічних досліджень НДІ ВПЗ ім. акад. В.В. Сташиса НАПрН України, Maya1973Trynyak@gmail.com

Публікація виконана у межах фундаментальної теми «Злочинність в Україні у повоєнний період: кримінологічні прогнози та заходи запобігання»

Ignorantia juris non excusat.

Функціональна декомпозиція у сфері запобігання злочинності серед молоді

- ❑ Передбачає розбиття складної системи чи процесу на прості керовані компоненти з урахуванням реалізованості функцій попереднього компонента в структурі наступного.
- ❑ В методології кримінології функціональна декомпозиція синтезується з правовим моделюванням.
- ❑ Переваги функціональної декомпозиції в чіткому розмежуванні завдань, рамковому обмеженні функціями (що робить цей елемент системи чи правової моделі), динамічності і змінних елементів блок-схем у випадках, якщо якась з них не вирішує заплановане завдання.
- ❑ Використання функціональної декомпозиції важливе під час визначення ефективності використання ресурсів на заходи і засоби запобігання злочинності.

Докладніше: Krob D. Defining What the System Shall Do: Functional Architecture. In book: Model-based Systems Architecting. 2022. (pp.103-114) DOI: [10.1002/9781119988496.ch6](https://doi.org/10.1002/9781119988496.ch6)

Правова соціалізація молоді в умовах воєнного стану в Україні.

Рівні функціональної декомпозиції:

